

қуриладиган сув омборларидан дарёлар келтириб қуядиган сув микдорларини прогнозлашда уларнинг аҳамияти янада ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абалян Т.С. Исследование весенне-летнего стока рек Средней Азии с целью усовершенствования методов его прогноза. Автореферат дисс. ... докт. геогр. наук. – М., 1976. – 40 с.
2. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 439 с.
3. Боровикова Л.Н. и др. Статистические методы прогноза стока горных рек / Боровикова Л.Н., Гриневич А.Г., Овчинников А.М., Абраменков Н.М., Кузьмина Т.Г., Поспеева Э.К., Трофимова Е.Б. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 86 с.
4. Гирник Е.И. Методика долгосрочных прогнозов средних за вегетационный период и средних месячных расходов воды р.Карадарья // Тр. САНИГМИ. – 1960. – Вып. 3(18). – С. 28-36.
5. Хакимова З.Ф. Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари вегетация даври оқимини метеорологик омилларга боғлиқ ҳолда прогнозлаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. № 2. – Тошкент, 2023. – Б. 67-79.
6. Хакимова З.Ф. Тоғ дарёлари оқимини иқлим ўзгаришининг турли сценариялари асосида баҳолаш (Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси мисолида). Геогр. ф. ф. д. ... дисс. автореферати. - Тошкент, 2024. - 46 б.

А.Умаров, О.Хайдарова

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

alisherumarov392@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.15458782>

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК АМУДАРЬИ И СЫРДАРЬИ НА ОСНОВЕ ВОДОМЕРНЫХ ДАННЫХ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Аннотация. В статье изучен гидрологический режим рек Амударьи и Сырдарьи на основе данных стационарных гидрологических наблюдений, проведенных во второй четверти XX века. Для этой цели были использованы данные гидрологических постов Керки на р.Амударье и Бекабад на р.Сырдарье. Произведен анализ внутригодового распределения стока изучаемых рек по месяцам и их межгодовых колебаний, а также статистически оценена их изменчивость. Выявлены экстремальные по водности годы на основе анализа полученных результатов по пятилетним расчетным периодам

Ключевые слова: река, расход воды, внутри годовое распределение, межгодовые колебания, экстремальные по водности годы, оценка.

АМУДАРЁ ВА СИРДАРЁ ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИНИ XX СРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДАГИ СУВ ЎЛЧАШ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЎРГАНИШ

Аннотация. Мақолада Амударё ва Сирдарё гидрологик режими XX асрнинг II чорагида амалга оширилган стационар гидрологик кузатиш маълумотлари асосида ўрганилган. Шу мақсадда Амударёнинг Керки ва Сирдарёнинг Бекобод гидрологик постлари маълумотларидан фойдаланилган. Танлаб олинган даврда ҳар икки дарё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши ва йиллараро тебраниши хусусиятлари таҳлил қилинган ҳамда ўзгарувчанлиги статистик баҳоланган. Ҳисоб беи йилликлари учун олинган натижаларнинг таҳлиллари асосида дарёларда ўрганилган даврдаги экстремал сувли йиллар аниқланган.

Калим сўзлар: дарё, гидрологик пост, сув сарфи, бир маъноли қатор, йил давомида тақсимланиши, йиллараро тебраниши, экстремал сувли йиллар, баҳолаш.

STUDY OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE AMUDARYA AND SYRDARYA RIVERS BASED ON WATER MEASUREMENT DATA OF THE SECOND QUARTER OF THE 20TH CENTURY

Abstract. The article studies the hydrological regime of the Amu Darya and Syr Darya rivers based on the data of stationary hydrological observations conducted in the second quarter of the 20th century. For this purpose, data from the Kerki hydrological posts on the Amu Darya and Bekabad on

the Syr Darya were used. The analysis of the intra-annual distribution of the flow of the studied rivers by months and their interannual fluctuations was carried out, and their variability was statistically assessed. The years with extreme water content were identified based on the analysis of the results obtained for five-year calculation periods.

Key words: river, water discharge, intra-annual distribution, interannual fluctuations, years with extreme water content, assessment.

Введение. Потребности в воде различных отраслей экономики стран Центральной Азии, в том числе и нашей Республики, покрываются за счет стока рек бассейнов Амударья и Сырдарья. Сток реки Амударья, в основном, формируется на территории соседней Республики Таджикистан. Большая часть водных ресурсов Сырдарья формируется в горах Республики Кыргызстан. Первые инструментальные исследования элементов гидрологического режима обеих рек были проведены специалистами экспедиций, организованных во второй половине XIX века. В настоящее время измерения уровня воды на Амударье проводятся на гидрологических постах, расположенных по всему ее протяжению на территориях республик Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Собранные в них гидрологические данные послужат решению проблем водоснабжения различных отраслей экономики Республики Таджикистан, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской, Бухарской, Хорезмской областей нашей страны, Республики Каракалпакстан, а также Республики Туркменистан. Сегодня водозабор из реки Амударья осуществляется также Афганистаном.

Аналогичные гидрологические пункты на Сырдарье расположены в Узбекистане и соседних республиках – Таджикистане и Казахстане. Их информация чрезвычайно важна для водопотребителей и отраслей экономики Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской, Сырдарьинской областей нашей страны, а также соответствующих регионов республик Таджикистан и Казахстан.

Сегодня, в результате глобального изменения климата, водные ресурсы обеих рек сокращаются с каждым годом. В то же время, начиная с ноября 2023 года, соседний Афганистан также начал получать большие объемы воды из Амударья через канал Куштепа. Указанные обстоятельства, несомненно, приведут к усилению дефицита воды в низовьях рек Амударья и Сырдарья на территории Туркменистана, Узбекистана и южных регионов Казахстана. В связи с этими вопросами одним из актуальных вопросов является сбор исторических гидрологических данных о стоке Амударья и Сырдарья, их первичная обработка, обобщение, анализ месячных и годовых изменений стока рек, наблюдавшихся во второй четверти XX века, точнее в 1926-1950 годах. Сопоставление этих величин с современной ситуацией и вынесение из них соответствующих научных выводов имеют практическое значение.

Общие теоретические и методические вопросы изучения гидрологического режима главных рек Средней Азии – Сырдарья и Амударья – во второй половине XIX в., первой половине XX в. и в более поздние периоды освещались в трудах таких ученых, как А.К.Проскураков, Г.В.Лопатин, М.М.Рогов, В.Л.Шульц и Л.И.Шалатова, И.А.Шикломанов и других. Позднее, в последней четверти XX века и в начале XXI века, исследования по оценке водных ресурсов бассейна Аральского моря, включая Амударью и Сырдарью, проводили такие исследователи, как А.А.Рафиков, В.Е.Чуб, Ф.Е.Рубинова, Е.Курбанбаев и другие. В настоящее время исследования в этом направлении продолжают Ф.Х.Хикматов, В.А.Рафиков, Э.И.Чембарисов, А.К.Курбаниязов, Р.Т.Хожамуратова, Б.Е.Аденбаев и другие. Следует отметить, что в работах всех вышеперечисленных ученых вопросы оценки расходов рек Амударья и Сырдарья на основе данных водомерных измерений второй четверти XX века, то есть 1926-1950 гг., не рассматривались как отдельный объект исследования.

Основной **целью** настоящего исследования является изучение и сравнительная оценка гидрологического режима рек Амударья и Сырдарья на основе данных стационарных гидрологических наблюдений, проведенных во второй четверти XX века. Для достижения поставленной цели в ходе исследования были определены и решены следующие задачи: 1) сбор данных о расходах воды, измеренных в 1926-1955 годах на Керкинском (Амударья) и Бекабадском (Сырдарья) гидропостах; 2) анализ собранных гидрологических данных, выбор

реки-аналога для восстановления пропусков в наблюдениях за расходом воды и приведения их в однородные ряды; 3) выделить характерные по водности, годы, для оценить межгодовые колебания величин стока рек и их внутригодог распределения по месяцам.

Основные результаты и их обсуждение. В предыдущих исследованиях нами рассмотрены вопросы оценки расходов рек Амударья и Сырдарья на основе данных первых стационарных гидрологических наблюдений, проведенных на них в первой четверти XX века, то есть в 1901-1925 годах [11]. Исходя из цели данной работы, необходимо было восстановить пропуски, выявленные в гидрологических рядах. Для этого были проанализированы данные по расходам воды на обоих постах (Керки, Бекабад). В результате установлено, что работы по измерению расхода воды на Бекабадском гидропосте на Сырдарье в период с 1926 по 1955 годы проводились качественно. Однако, уже к 1948 году в бассейне Сырдарьи началось строительство Фарходской ГЭС. В результате этого, то есть под влиянием антропогенных факторов, существенно изменились элементы водного режима реки. Данные по расходам воды за 1948-1955 годы были восстановлены и сведены в однородный ряд. С этой целью была получена сумма расходов воды, наблюдаемых на Деривационном канале и Бекабадской ГЭС. Наблюдения за расходом воды на Керкинском гидрологическом посту на Амударье проводились в течение 16 лет с некоторыми перерывами: с 1926 по 1932, с 1935 по 1937 и с 1953 по 1955 годы. В частности, наблюдения не проводились в первые 2 месяца 1933 года (январь-февраль), затем они были продолжены в марте-ноябре, а затем вновь прекращены в декабре. Кроме того, в 1934 году расходы воды не учитывались в течение 7 месяцев (январь-февраль, июнь-сентябрь, декабрь), а в 1952 году – в течение 6 месяцев (январь-июнь). В частности, в течение 14 лет, с 1938 по 1951 год, наблюдались полные перерывы в работе водоучетных служб (таблица 1).

Таблица 1

Сведения о водомерных работах, выполненных на гидрологических постах Керки и Бекабад в 1926-1955 гг.

Гидропосты	Годы и месяцы измерения расходов воды
Керки	1926-1932 (I-XII), 1933 (III-XI), 1934 (III-V, X-XI), 1935-1937 (I-XII), (*), 1952 (VII-XII), 1953-1955 (I-XII)
Бекабад	1926-1928 (I-XII), 1929 (III- XII), 1930 (III- XII), 1931 (II-XII), 1932 (I-XII), 1933 (III-XII), 1934-1955 (I-XII)

Примечание: ()- отсутствуют данные о расходах воды за 1938-1951 гг.*

В отличие от Керкинского гидрологического поста на Амударье, измерения расхода воды на Бекабадском гидрологическом посту на Сырдарье в период с 1910 по 1955 год проводились, как мы отмечали выше, гораздо качественнее. В ходе наблюдений настоящего поста было установлено, что за рассматриваемый нами периоде перерывы имели место только в январе-феврале 1929-1930 гг., в феврале 1931 г. и в январе-феврале 1933 г. (таблица 1). Эта позитивная ситуация создала возможность использовать данные Бекабадского гидрологического поста на Сырдарье в качестве аналога для восстановления пропусков в измерениях расходов воды, проводимых на Керкинском гидрологическом посту на Амударье. Среднемесячный расход воды, измеренный на посту Керки на Амударье, был восстановлен на основе связей между этим постом ($Q_{Ки}$) и постом Бекабад ($Q_{Би}$). В частности, для восстановления ежемесячных расходов воды на посту Керки использовались соотношения $\bar{Q}_{Ки}=f(\bar{Q}_{Би})$, где $i=I, II, \dots, XII$ – обозначения месяцев (рис 1).

Как показано на графиках, парные коэффициенты корреляции связей между среднемесячными расходами воды, измеренными на гидропостах Керки и Бекабад, составили $r=0,706\pm 0,080$ для января и $r=0,778\pm 0,055$ для июня. Для всех месяцев определялись статистические показатели этих связей, а именно коэффициенты парной корреляции и их ошибки.

Рис. 1. Графики связи средних месячных расходов воды рек Амударья (Керки) и Сырдарья (Бекабад)

Расчеты проводились на компьютере с использованием стандартных программ и построены уравнения регрессии зависимостей (таблица 2).

Таблица 2

Уравнения регрессии связей между средними месячными расходами воды рек и показатели их точности

№	Месяцы	n	Уравнения регрессии	$r \pm \sigma_r$
1	Январь	18	$Q_{KI} = 1,3366 Q_{BI} + 326,01$	$0,706 \div 0,080$
2	Февраль	19	$Q_{KII} = 0,8684 Q_{BII} + 458,45$	$0,565 \div 0,105$
3	Март	24	$Q_{KIII} = 1,9423 Q_{BIII} + 198,58$	$0,808 \div 0,047$
4	Апрель	23	$Q_{KIV} = 1,954 Q_{BIV} + 680,55$	$0,627 \div 0,085$
5	Май	23	$Q_{KV} = 1,5083 Q_{BV} + 1470,4$	$0,769 \div 0,057$
6	Июнь	23	$Q_{KVI} = 1,6707 Q_{BVI} + 1957,7$	$0,778 \div 0,055$
7	Июль	24	$Q_{KVII} = 1,6681 Q_{BVII} + 2862$	$0,548 \div 0,098$
8	Август	24	$Q_{KVIII} = 0,815 Q_{BVIII} + 3252,6$	$0,378 \div 0,118$
9	Сентябрь	24	$Q_{KIX} = 1,2066 Q_{BIX} + 1826,6$	$0,215 \div 0,131$
10	Октябрь	25	$Q_{KX} = 0,9772 Q_{BX} + 838,34$	$0,466 \div 0,105$
11	Ноябрь	26	$Q_{KXI} = 1,0214 Q_{BXI} + 557,5$	$0,548 \div 0,087$
12	Декабрь	22	$Q_{KXII} = 1,2501 Q_{BXII} + 407,01$	$0,668 \div 0,079$

Примечание: n – число лет параллельных наблюдений; $r \pm \sigma_r$ – коэффициент корреляции и его ошибка.

Наибольшие значения парных коэффициентов корреляции, выражающие плотность связей между среднемесячными расходами воды рек, измеренными на исследуемых гидрологических постах, приходятся на март ($0,808 \pm 0,047$). Этот результат можно объяснить участием одних и тех же факторов в формировании стока обеих рек – весенних осадков и вод от таяния снежного покрова. Наименьшее значение статистического плотности связей зафиксировано в сентябре ($0,215 \pm 0,131$). Как известно, сентябрь является последним месяцем половодья на реке Амударья, а Сырдарья в этом месяце вступает в период маловодья. Это может быть причиной уменьшения значения коэффициент корреляции.

Тажем образом, на обеих реках восстановлены пропуски в месячных и годовых наблюдениях и изучены межгодовые колебания средних годовых расходов воды, приведенные в однородные ряды. В результате проведенных анализов выявлены характерные водные годы, характерные для второй четверти XX века на реках Амударья и Сырдарья (рис 2).

Рис. 2. Многолетние колебания средних годовых расходов воды рек Амударьи (Керки) и Сырдарьи (Бекабад), 1925-1955 гг.

По результатам анализа, на гидрологическом посту Керки реки Амударья максимальное значение среднегодового расхода воды наблюдалось в 1953 году и составило $2480 \text{ м}^3/\text{с}$, а минимальное значение наблюдалось в 1927 году и составило $1730 \text{ м}^3/\text{с}$. Средний многолетний расход воды реки Амударья за отчетный период составил $2007 \text{ м}^3/\text{с}$. Это значение близко к расходу, наблюдавшемуся в 1936 году. Следует отметить, что эти характерные по водности годы соответствовали многоводным и маловодным годам, зафиксированным на Бекабадском гидрологическом посту Сырдарьи. На Сырдарье в многоводный 1953 год расход воды составил $825 \text{ м}^3/\text{с}$, а в маловодный 1927 год — $352 \text{ м}^3/\text{с}$. Средний многолетний расход воды составляет $561 \text{ м}^3/\text{с}$, что близко к расходу воды 1935 года.

Подводя итоги исследования, в качестве **вывода** можно отметить следующие:

1. Осуществлен сбор, произведена первичная обработка и обобщения данных по расходам воды, измеренных на гидропостах Керки (Амударья) и Бекабад (Сырдарья), создана база данных. Восстановлены пропуски в наблюдениях расходов воды на Керкинском гидрологическом посту в 1926-1955 годах. В качестве аналога использовались данные среднемесячных и годовых расходов воды, измеренные на гидрологическом посту Бекабад;

2. Произведена статистическая оценка зависимостей между средними месячными и годовыми расходами воды, измеренными на гидрологических постах Керки и Бекабад. Получены их уравнения регрессии, рассчитаны значения парных коэффициентов корреляции, выражающие их тесноты. Их значения варьировались в пределах $0,215 \div 0,808$. Значения коэффициентов парной корреляции между среднегодовыми расходами воды изменялись в пределах $0,738 \pm 0,072$.

3. Проанализированы межгодовые колебания среднегодовых расходов воды. Выявлены характерные по водности годы. Максимальное значение среднегодовых расходов воды Амударьи наблюдалось в 1953 году ($2480 \text{ м}^3/\text{с}$), а минимальное – в 1927 году ($1730 \text{ м}^3/\text{с}$). Средний многолетний расход воды за расчетный период составил $2019 \text{ м}^3/\text{с}$.

Библиографический список

1. Аденбаев Б.Е., Хикматов Ф.Х. Оценка современного гидрологического режима и водообеспеченности низовьев реки Амударьи. Монография. – Ташкент “INFO CAPITAL BOOKS”, 2021. – 176 с.

2. Курбанбаев Е.К., Артыков О., Курбанбаев С.Е. Аральское море и водохозяйственная политика в республиках Центральной Азии. – Нукус: «Каракалпакстан», 2011. – 127 с.

3. Рафиқов А.А., Тетюхин Г.Ф. Снижения уровня Аральского моря и изменения, природных условий низовьев Амударьи. Монография. – Ташкент: Фан, 1981. – 200 с.

4. Чуб В.Е. Многолетние характеристики компонентов водных ресурсов зоны формирования стока Средней Азии и их изменения. – В кн.: Водные ресурсы, проблемы Арала и окружающая среда. – Ташкент: Университет, 2000. – С. 3-19.

5. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Монография –